

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं भविष्य की चुनौतियाँ

अनुराग शर्मा¹, संदीप कुमार² एवं संजय कुमार³

1. असि० प्रो० वाणिज्य, राज०महा०वि० कण्वघाटी, कोटद्वार, जिला- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड
ईमेल- dranuragsharma.1@gmail.com मो०- 8279997284, 9411038633
2. असि० प्रो० जन्तु विज्ञान, राज०महा०वि० सतपुली, जिला- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड
3. असि० प्रो० शिक्षाशास्त्र, राज०महा०वि० पावकी देवी, जिला- टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

Received : 06/08/2024

1st BPR : 13/08/2024

2nd BPR : 26/08/2024

Accepted : 04/09/2024

Abstract

शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को जीवन का आधार प्राप्त होता है तथा वह व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सांसारिक ज्ञान का सृजन करता है। शिक्षा समाज को उन्नत करने का कार्य करती है तथा नैतिक एवं अनैतिक का अंतर स्पष्ट करने के साथ साथ अज्ञान एवं अंधविश्वास को भी समाप्त करती है। भारतीय ज्ञान परम्परा का मौलिक उद्देश्य प्रज्ञा अथवा बुद्धि को जागृत एवं विकसित करना होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को ऋग्वेद में भी परिभाषित किया गया है तथा व्यक्ति को पहले मानव तत्पश्चात् महामानव तथा उसके बाद देवत्व की बात कही गई है। भारत की गुरुकुल पद्धति में बहुविषयक शिक्षा तथा सर्वकल्याण की शिक्षा प्राचीन समय से ही प्रदान की जाती रही है। शिक्षा से संबंधित नियम बनाने का अधिकार राज्य को प्राप्त था परंतु सन् 1976 में 42 वें ऐतिहासिक संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। समवर्ती सूची के आधार पर शिक्षा से सम्बन्धित नियम एवं कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों को प्राप्त हो गया है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 'अ' के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस अधिकार के द्वारा भारत में 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया है जो कि 01 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण भारत में लागू हुआ है। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए समय-समय पर अनेकों प्रयास किए जाते रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वामी विवेकानन्द जी की शिक्षा की परिभाषा "मनुष्य की अर्न्तनिहितपूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है।" तथा महात्मा गाँधी की विचारधारा "बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास करना ही शिक्षा है।" आशा करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन विचारधाराओं पर शत प्रतिशत सत्य रहेगी तथा आत्मनिर्भरता, अनुकूलनता एवं सतत विकास की अवधारणा को पूर्ण करके भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रयोग कर सकेगी एवं भारत को विश्व पटल पर सर्वोच्च स्थान दिलाने एवं विश्व गुरु बनाने में सक्षम रहेगी।

Key words: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भविष्य एवं चुनौतियाँ।

शिक्षा व्यक्ति में अर्न्तनिहित क्षमता तथा व्यक्तित्व का विकास करने वाली अनवरत प्रक्रिया होती है। शिक्षा मनुष्य में तर्कक्षमता एवं आलोचनात्मक चेतना विकसित करती है। शिक्षा मनुष्य की पूर्णता एवं विकास का प्रदर्शन होती है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ सीखने व सिखाने की क्रिया से होता है।¹ शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के मानवीय गुण एवं विविध विधाओं का विकास किया जाता है जिससे कि वह समाज में आदर्श व्यवहार कर सके। शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए ही अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है।² शिक्षा के द्वारा वर्तमान एवं भविष्य की स्थिति को परिवर्तित किया जा सकता है। शिक्षा भविष्य की आशा होती है तथा सम्पूर्ण विश्व में वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का आधार होती है। शिक्षा के द्वारा ही हम ज्ञान को प्राप्त करके सम्पूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कार्य कर सकते हैं। शिक्षा को हम भाषा की अभिव्यक्ति के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं तथा मौखिक एवं लिखित रूप में शिक्षा का प्रयोग करते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को जीवन का आधार प्राप्त होता है तथा वह व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सांसारिक ज्ञान का सृजन करता है। शिक्षा समाज को उन्नत करने का कार्य करती है तथा नैतिक एवं अनैतिक का अंतर स्पष्ट करने के साथ साथ अज्ञान एवं अंधविश्वास को भी समाप्त करती है।

शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द 'शिक्ष' धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने से हुई है। 'शिक्ष' का अर्थ है सीखना एवं सीखाना जबकि शिक्षा शब्द का अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा को इसीलिए सतत प्रक्रिया भी कहा

जाता है क्योंकि यह जीवनपर्यंत व्यक्ति के साथ साथ चलायमान रहती है एवं व्यक्ति सम्पूर्ण जीवन में सीखता रहता है अर्थात् शिक्षा प्राप्त करता रहता है। शिक्षा को अंग्रेजी भारत में 'एजुकेशन' कहा जाता है। 'एजुकेशन' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम (Educatum) से हुई है। यह शब्द लैटिन भाषा के 'ए' तथा ड्यू के शब्दों के संयोग से बना है। 'ए' शब्द का अर्थ 'अंदर से' तथा ड्यूको शब्द का अर्थ है 'आगे बढ़ना'। अतः एजुकेटम अथवा एजुकेशन शब्द का अर्थ अंदर से आगे बढ़ना होता है। इसीलिए शिक्षा शब्द का अर्थ व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाकर अथवा उसके अंदर के गुणों को विकसित करना होता है। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वभाविक सामजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास होती है।

प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थान

भारत प्राचीन समय से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारतीय ज्ञान परम्परा का मौलिक उद्देश्य प्रज्ञा अथवा बुद्धि को जागृत एवं विकसित करना होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को ऋग्वेद में भी परिभाषित किया गया है तथा व्यक्ति को पहले मानव तत्पश्चात् महामानव तथा उसके बाद देवत्व की बात कही गई है। भारत की गुरुकुल पद्धति में बहुविषयक शिक्षा तथा सर्वकल्याण की शिक्षा प्राचीन समय से ही प्रदान की जाती रही है। गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी शास्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, ज्योतिष विद्या, योग विद्या तथा मानव एवं समाज कल्याण की शिक्षा का अध्ययन करते थे। भारत की गुरुकुल पद्धति को अनेक देशों ने अपनाकर अपने यहाँ आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु शिष्य परम्परा विद्यमान रही है। भारत में आए हुए अनेक दार्शनिकों ने भारत की पठन- पाठन परम्परा का वर्णन अपने शब्दों में किया है तथा भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति की व्याख्या भी समय समय पर की गई है। भारत में प्राचीन समय से ही वेद पुराण तथा पूजा पाठ का कार्य किया जाता रहा है तथा भारतीय ज्ञान परम्परा का वर्णन विभिन्न स्थानों पर किया गया है। प्राचीन समय से ही प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ अनेक उच्च शिक्षण संस्थान भी विद्यमान रहे हैं जिनमें निम्नलिखित संस्थान प्रमुख हैं—

तक्षशिला	— छठवीं शताब्दी बी०सी०
पुष्पागिरी	— तीसरी शताब्दी ए०डी०
नालन्दा	— पांचवी शताब्दी ए०डी०
विक्रमशिला	— आठवीं शताब्दी ए०डी०

प्राचीन समय में भारत में अनेक शिक्षित विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपना परचम सम्पूर्ण विश्व में लहराया है जो कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को बतलाता है। इन प्रमुख विद्वानों में गणित एवं खगोलशास्त्र के क्षेत्र में आर्यभट्ट, भ्रामरी, भास्कर तथा ब्रह्मगुप्त प्रमुख रहे हैं तथा चिकित्सा के क्षेत्र में चक्र सुश्रुता, महर्षि कणाद तथा नागाजुन ने विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था

भारत में शिक्षा प्राचीनकाल से ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा को प्रांतीय सूची में रखा गया था। जिसमें शिक्षा से संबंधित नियम बनाने का अधिकार राज्य को प्राप्त था परंतु सन् 1976 में 42 वें ऐतिहासिक संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। समवर्ती सूची के आधार पर शिक्षा से सम्बन्धित नियम एवं कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों को प्राप्त हो गया है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 'अ' के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस अधिकार के द्वारा भारत में 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया है जो कि 01 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण भारत में लागू हुआ है। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए समय-समय पर अनेकों प्रयास किए जाते रहे हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा नीति

ब्रिटिश शासन काल में औपनिवेशिक मानसिकता की रणनीति अपनाई गई तथा भारत की शिक्षा पद्धति को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए गए तथा मैक्काले ने पाश्चात्य उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु भारत की शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जबरदस्ती थोपने के अनेक प्रयास किए। मैक्काले ने भारतीय शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हुए भारतीय शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का प्रयास किया तथा भारत में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए तथा निम्नलिखित आयोग एवं शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1948-49)
- माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)

- शिक्षा आयोग (1964-66)
- राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1968)
- नई शिक्षा नीति (1986)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन (1992)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्याख्या

भारत में 1968, 1986 तथा वर्तमान 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968— स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम शिक्षा नीति कोठारी आयोग (1964-66) की सिफारिशों पर आधारित थी। प्रथम शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करना था। कोठारी आयोग की सिफारिशों के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थे—

- भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना।
- भारत की संस्कृति के सूत्रधार संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करना।
- माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र अपनाने हेतु आह्वान किया जाना।
- शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित करना।
- 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया जाना।
- शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ योगदान देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986— भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई इस नीति में विभिन्न जातियों एवं वर्गों की असमानताओं को दूर करके सभी के लिए समान शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इस नीति में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं—

- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करके प्राथमिक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करना।
- दूरस्थ क्षेत्र के निवासियों तथा किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित रहने वाले छात्र-छात्राओं एवं रोजगार करते हुए शिक्षा लेने की व्यवस्था हेतु प्रथम बार 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' प्रणाली को अपनाया गया।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं की शिक्षा हेतु उचित व्यवस्था की गई।
- भारत की 70% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या हेतु ग्रामीण विश्व विद्यालय की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992— भारत की नई शिक्षा नीति 1986 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन 1992 में किए गए। यह संशोधन व्यावसायिक एवं तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश से सम्बन्धित थे। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया गया। प्रवेश परीक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता विकसित करने तथा छात्र-छात्राओं की योग्यता के आधार पर अंकन करने हेतु अवसर प्रदान करना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020— भारत की केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहमति प्रदान कर अधिकांश राज्यों में लागू कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु एक समिति का गठन जून 2017 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ० के० कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत कर दिया, 29 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति के बाद लगभग 34 वर्षों के अंतराल पर भारत सरकार द्वारा अपनाई गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत को महाशक्ति बनाना है तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करके भारत को सुपर पावर के रूप में देश को स्थापित करना है। शिक्षा की समानता, उत्तरदायित्वपूर्ण शिक्षा, शिक्षा में गुणवत्ता एवं कौशल विकसित करना, नवाचार एवं तकनीकी कौशल का विकास, शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करना, छात्र-छात्राओं में सकारात्मक सोच का सृजन करना, दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा को सुगम बनाना तथा विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच का निर्माण करना आदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिन्दु

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं—

विद्यालयी शिक्षा का प्रावधान— राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्तमान में चल रहे 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है।

विद्यालयी शिक्षा की नई प्रणाली (तालिका 01)

नई प्रणाली	चरण	आयु	कक्षा स्तर
5	फाउण्डेशन स्टेज	3 से 6 वर्ष	आंगनबाड़ी
	फाउण्डेशन स्टेज	6 से 8 वर्ष	नर्सरी (प्री प्राइमरी)
3	प्राथमिक शिक्षा	8 से 11 वर्ष	कक्षा 3 से 5
3	माध्यमिक स्तर	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4	अंतिम स्तर	14 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

स्रोत- www.education.gov.in

उच्च शिक्षा (Higher Education) का प्रावधान-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम को कई स्तर पर विकसित किया गया है तथा छात्र-छात्रा यदि स्नातक पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए वार्षिक आधार पर प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था की गई है।

उच्च शिक्षा की नई प्रणाली (तालिका 02)

अवधि	प्रमाण पत्र
01 वर्ष के बाद	प्रमाण पत्र
2 वर्ष के बाद	एडवांस डिप्लोमा
03 वर्ष के बाद	स्नातक डिग्री
04 वर्ष के बाद	शोध के साथ स्नातक डिग्री

स्रोत- www.education.gov.in

परीक्षा से संबंधित प्रावधान- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षाओं को आसान बनाने तथा कोचिंग व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। आन्तरिक परीक्षा में ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करने के साथ-साथ परीक्षा के स्वरूप में भी चयन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

त्रि-भाषा नीति की व्यवस्था- कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा पर जोर दिया गया है तथा कक्षा 8 के बाद तीन भाषाओं को सीखने का प्रावधान किया गया है। निजी एवं सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों पर यह नियम लागू किया गया है।

कौशल विकास का प्रावधान- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा उच्च शिक्षा में दो वर्ष अर्थात् 4 सेमेस्टर तक कौशल विकास पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। यह पाठ्यक्रम छात्र/छात्रा महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से कर सकते हैं अथवा ओपन माध्यम जैसे स्वयं एवं मूक्स के द्वारा भी कर सकते हैं।

दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु प्रावधान- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र, उपकरण, प्रौद्योगिकी उपकरण तथा आवास की उचित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिससे कि दिव्यांग छात्र-छात्रा विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें एवं किसी भी दिव्यांग को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान- वर्तमान समय की अत्यंत आवश्यकता डिजिटल शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। डिजिटल शिक्षा हेतु 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' को गठित करने का विचार दिया गया है, जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन हेतु विचारों का आदान प्रदान संभव हो सकेगा।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षण संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है। यह नियामक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा इसके क्षेत्र में नहीं आएगी। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकायों की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (NHERC), सामान्य शिक्षा परिषद (GEC), राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद (NAC) एवं उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (HGFC)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समक्ष भविष्य की चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण अनेक अपेक्षाओं एवं भविष्य की उम्मीदों के साथ किया गया है तथा भारत को विश्व गुरु, तकनीक सम्पन्न, कौशलपूर्ण तथा सुपर पावन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परम्परा का कुशल उपयोग, शोध एवं अनुसंधान, सहभागिता शिक्षा तथा स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करने की बात भी की गई है। इस नीति में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना, विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना, मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में वृद्धि करना तथा सकल घरेलू उत्पाद का 6% व्यय करने का लक्ष्य भी रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शैक्षणिक कैलेण्डर, पाठ्यक्रम निर्धारण, बहु विषय का चुनाव, आन्तरिक परीक्षा का स्वरूप, कौशल विकास कार्यक्रम का चुनाव तथा मूल्यांकन महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात को 100% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में सकल नामांकन अनुपात¹² 27.1% है। अतः यह अनुपात निर्धारित लक्ष्य 100% तक कर पाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है।
3. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) टरशरी एजुकेशन 2022¹³ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूली शिक्षा से आगे बढ़कर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं रोजगार परक शिक्षा में मात्र 20.4% लोग ही शामिल हैं, अर्थात् लगभग हर पाँचवा व्यक्ति टरशरी शिक्षा ले पाता है जोकि कनाडा 59.96%, जापान 52.68%, लकजमबर्ग 51.31%, तथा दक्षिण कोरिया 50.71% की तुलना में काफी कम है।
4. क्यूएस विश्व विद्यालय रैंकिंग 2023¹⁴ में भारत का कोई भी संस्थान शीर्ष 100 में अपनी जगह नहीं बना पाया है। भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय आईआईएसए बैंगलोर 155वें स्थान पर, भारतीय औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई 172वें स्थान पर, भारतीय औद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली 174वें स्थान पर तथा भारतीय औद्योगिकी संस्थान चैन्नई 250वें स्थान पर हैं। जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन के 6 संस्थान शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में जगह बनाए हुए हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में सम्मिलित करवाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती है।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 01 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा की बात की गई है, यदि कोई छात्र प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा लेने के बाद अंतराल लेकर प्रवेश लेना चाहता है तो रिक्त स्थान ना होने की स्थिति में उसको प्रवेश दे पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
6. भारत में प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) एक प्रमुख समस्या रही है प्रतिभा पलायन के स्थान पर प्रतिभा प्राप्ति (ब्रेन गेन) अर्थात् विदेश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का हमारे देश के लिए कार्य करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
7. एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है तथा छात्र/छात्रा के सभी क्रेडिट इसमें रखने की बात कही गई है परन्तु यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का निर्माण डिजिटल रूप में छात्र/छात्रा की ई मेल आईडी एवं आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर के द्वारा ही किया जा सकता है जबकि भारत के सभी छात्र/छात्रा के पास अपना मोबाइल नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए यह भी चुनौतीपूर्ण कार्य है।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

भारत सरकार ने 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली के बदलाव हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। यदि इस शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन उचित तरीके से होता है तो यह शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के विकसित देशों के समकक्ष स्थापित कर सकेगी। इस नीति के अन्तर्गत 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। तीन दशक के बाद आई इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी को प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान करता है। स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 वाली शैक्षणिक संरचना का समावेश है तो उच्च शिक्षा में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की रचना की गई है। साथ ही साथ उन छात्र-छात्राओं का भी ध्यान रखा गया है जो 1 या 2 वर्ष के बाद किसी कारण से आगे शिक्षा नहीं ले पाते हैं और उनके यह वर्ष व्यर्थ हो जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन का माध्यम अपनाने पर जोर दिया गया है तथा मातृभाषा को कक्षा 8 और उच्च शिक्षा में भी प्राथमिकता का प्रावधान है। इस नीति में बहु विषयक प्रणाली को अपनाया गया है तथा छात्र छात्रा को अन्य संकाय के विषयों को पढ़ने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा में शिक्षार्थी कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के विषयों को चुनकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। छात्रों के समग्र विकास हेतु कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में भी बदलाव का भी प्रावधान है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु परख (PARAKH) नामक एक राष्ट्रीय आकलन केन्द्र की स्थापना का विचार भी प्रस्तुत किया गया है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि वर्ष 2018 में 26.3 प्रतिशत था। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक 'एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत एम० फिल० कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। देश में आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। डिजिटल एवं तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को भी शामिल किया गया है, इसके अन्तर्गत विशेष शैक्षिक क्षेत्र तथा जेंडर इंकलूजन फंड की व्यवस्था भी की गई है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में नवाचार एवं अनुसंधान में वृद्धि करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने तथा भारतीय शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वामी विवेकानन्द जी की शिक्षा की परिभाषा "मनुष्य की अर्न्तनिहितपूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है।" तथा महात्मा गाँधी की विचारधारा "बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास करना ही शिक्षा है।" आशा करते हैं कि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन विचारधाराओं पर शत प्रतिशत सत्य रहेगी तथा आत्मनिर्भरता, अनुकूलनता एवं सतत् विकास की अवधारणा को पूर्ण करके भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रयोग कर सकेगी एवं भारत को विश्व पटल पर सर्वोच्च स्थान दिलाने एवं विश्व गुरु बनाने में सक्षम रहेगी।

सन्दर्भ सूची

1. गुप्ता एस०पी० शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान वर्ष 2012 पृष्ठ संख्या 3¹ एवं 5²
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- डॉ० एम०पी० त्रिपाठी, एन०बी० प्रकाशन
3. भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास- डॉ० मधु पराशर, एस०बी०पी०डी० प्रकाशन
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मेरे विचार- जितेन्द्र यादव, नोशन प्रकाशन
5. भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास- डॉ० राम शकल पाण्डेय-विनोद पुस्तक मन्दिर प्रकाशन
6. Statista 2022
7. मनोरमा ईयर बुक
8. योजना मासिक पत्रिका
9. आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21
10. विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ
11. www.education.gov.in
12. <https://www.statista.com/page/growth-india>
13. <https://data.oecd.org/eduatt/population-with-tertiary-education.htm>
- 14-<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023?&page=0>
- 15- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

*** **